

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING MANTIQUIY FIKRLASHNI SAMARALI RIVOJLANTIRISH BOSQICHLARI

Toshpulatova Durdona Komiljon qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti Boshlang'ich ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlashni shakllantirish va takomillashtirishning integrativ modelining boshlang'ich ta'lim amaliyotiga joriy etilishi metodika yordamida amalga oshiriladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlashni shakllantirish muammosini hal etishning nazariy va amaliy tajribasiga tayanib, biz tomonimizdan integrativ yondashuvda boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish bosqichlari amalga oshirildi.

Kalit so'zlar: Mantiqiy fikrlash, integrativ yondashuv, tayyorlov bosqich, operasion bosqich, umumlashtiruvchi bosqich, intellektual jarayon, emosional jarayon.

STAGES OF EFFECTIVE DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING IN PRIMARY EDUCATION

Toshpulatova Durdona Komiljon qizi, teacher of the Department of Primary Education, Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

Annotation: The introduction of an integrated model of formation and improvement of logical thinking in primary school students into the practice of primary education is carried out using the methodology. Based on the theoretical and practical experience of solving the problem of formation of logical thinking in primary school students, we have carried out stages of development of logical thinking skills in primary school students in an integrative approach.

Keywords: Logical thinking, integrative approach, preparation stage, operational stage, generalization stage, intellectual process, emotional process.

Kirish

Bu bizga modelni amalga oshirish bo'yicha boshlang'ich sinf o'qituvchilari faoliyatlari tahlilini to'liqroq ifodalashga imkon berib, buning oqibatida boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlashni shakllanganligi darajasini oshirish maqsadida umumta'lim maktablarining amaliyotida modelni va uni amalga oshirish pedagogik sharoitlarini samarali joriy etishni ta'minlaydi.

Tajriba-sinov ishlarini o'tkazish uchun boshlang'ich ta'lim o'quv jarayonining asosiy komponenti sifatida kichik maktab yoshidagi o'quvchilar tanlandi. Tajriba-sinovning 2019-2021 yillardagi shakllantiruvchi bosqichida 3-4 sinf o'quvchilarining tajriba guruhlari o'quv jarayoniga ishlab chiqilgan integrativ yondashuvda boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish ishlarini joriy etish amalga oshirildi.

Tadqiqotlar metodologiyasi

Nazorat guruhlarida (NG) mashg'ulotlar an'anaviy o'qitish doirasida amalga oshirildi va boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlashni shakllantirishga yo'naltirilmagan edi. Har bir tajriba guruhlarida ma'lum pedagogik sharoitlar amalga oshirildi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlashni shakllantirishning quyidagi tayyorlov,

umumlashtiruvchi bosqichlari mavjud.

Birinchi – tayyorlov bosqichi boshlang'ich ta'limning birinchi yilidagi ta'limga mos edi. Mazkur bosqich boshlang'ich sinf o'quvchilarini amalga oshiriladigan faoliyatga tayyorlik holatiga keltirishga qaratilgan edi. Mazkur bosqichda ikkita yo'nalish amalga oshirildi: motivasion va yo'naltiruvchi. Motivasion ish yo'nalishi boshlang'ich sinf o'quvchilarida amalga oshiriladigan faoliyat hamda uning mazmuniga ijobiy munosabatni shakllantirish bilan bog'liq bo'ladi. Yo'naltiruvchi ish yo'nalishi yo'nalganlik va ko'rsatmalar tizimini yaratish orqali amalga oshirilib, ularni inobatga olish egallanadigan xatti-harakatlarni bajarish uchun zarur edi (shaxsiy, tartibga soluvchi, bilishga oid, kommunikativ). Yo'naltiruvchi asos sifatida quyidagilar xizmat qildi: xatti-harakatning yakuniy mahsuli namunasi, taqqoslashi, xatti-harakat predmetlari, qurollari, fikrlashi.

Mazkur bosqich boshlang'ich sinf o'quvchilarining qo'yilgan masalalarni yechishda o'qituvchi va sinfdoshlari bilan hamkorlikda-individual o'zaro aloqalarining ustunligi bilan ifodalandi. Birinchi bosqich davomida turli predmetlarni o'rganishda tartibga soluvchi, bilishga oid va kommunikativ o'quv xatti-harakatlarini bajarishning dastlabki tajribasi hamda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'z xulqlari va faoliyatlarini taklif etilgan namuna va qoidalarga mos ravishda qurish, mantiqiy fikrlash bajariladigan xatti-harakatlarni rejalashtirish, nazorat qilish va tuzatish ko'nikmalari shakllantirildi.

Ikkinchi – operasion bosqich boshlang'ich ta'limdagi keyingi bir yarim yilga mos keldi va boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qituvchi yoki sinfdoshlar bilan hamkorlikdagi tartibga solishda moddiy vositalarga tayanish bilan xatti-harakatlarning yangi usullarini qurish va to'g'ri bajarishlarini ko'zda tutdi. Mazkur bosqichda hamkorlikdagi yechish uchun taklif etiladigan predmetli-tartibga soluvchi, predmetli-bilishga oid, predmetli-kommunikativ masalalarni asta-sekin murakkablashtirish, shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qituvchi va sinfdoshlari bilan hamkorlikdagi ish shakllarining asta-sekin almashishi sodir bo'ldi.

Topshiriqlarni bajarishda boshlang'ich sinf o'quvchilarida bir-birlarini murojaat etish ehtiyoji yuzaga keldi, bu esa, o'quv vaziyati xususiyatining o'zgarganligi to'g'risida guvohlik berdi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari mustaqil harakat qiladi va o'qituvchiga savol berib, fikrlar almashadigan, bu bilan o'quv xatti-harakatlarining predmetli (masalani yechishni tashkil etuvchi xarakterlar) va psixik (shakli, ixchamligi, vaqti bo'yicha harakatni o'zgartirish) tomonlarini takomillashtira boshladilar. Ikkinchi bosqich yakunida boshlang'ich sinf o'quvchilari predmetli-tartibga soluvchi, predmetli-bilishga oid, predmetli-kommunikativ masalalarni izchil hamkorlikda yechishga tayyor edilar.

Uchinchi – umumlashtiruvchi bosqich tartibga soluvchi, bilishga oid va kommunikativ o'quv xatti-harakatlarini hamkorlikda yechish jarayonida predmetli-tartibga soluvchi, predmetli-bilishga oid, predmetli-kommunikativ masalalarni takomillashtirishni ko'zda tutdi va bir yil davom etdi. Mazkur bosqichda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv faoliyatining funksional bo'g'inlarini amalga oshirishda o'quv hamkorliklaridagi mustaqillik darajalarining o'sishi kuzatildi.

Tahlil va natijalar

Boshlang'ich sinf o'quvchilari qiyinchiliksiz hamkorlikdagi ishning predmetli sharoiti bilan belgilangan boshlang'ich xatti-harakatlar va operatsiyalarni taqsimladilar, xatti-harakat usullari bilan almashdilar, umumiy faoliyat usullarini rejalashtirdilar, bu esa qo'yilgan vazifalarda hamkorlik – o'zaro aloqadorligini belgiladi. Bu boshlang'ich sinf o'quvchilari masalani yechishning butun jarayonini tashqi namoyon bo'lishisiz ayta boshlaganliklarini anglatadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlashni shakllantirish metodikasining har bir bosqichida barcha pedagogik sharoitlar amalga oshirildi.

Birinchi pedagogik sharoit sinfda umumiy an'analarni shakllantirish, ahamiyatli hodisalarni jamoaviy boshdan kechirish vaziyatlarini yaratish, har bir o'quvchining sinf hayotiga emosional kirishishga intilishi, shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilarining faoliyatning innovasion turlarida: tanlovlar, bellashuvlar, festivallar, ijodiy loyihalar va boshqalarda ishtirok etishlari bilan amalga oshirildi.

Ikkinchi pedagogik sharoitni amalga oshirish predmetli-tartibga soluvchi, predmetli-bilishga

oid, predmetli-kommunikativ masalalarni maqsadga muvofiq tanlash, ma'lum izchilligi va aniq ta'lim sohalari bilan bog'liqligini ko'zda tutdi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga taklif etilgan masalalarni yechishlari shartlar bilan tanishish, yechish va nazorat kabi uchta ketma-ket bosqichlarda amalga oshirildi. Masalani o'quv hamkorligi sharoitlarida hamkorlikda yechishning barcha bosqichlari individual yechimga nisbatan ma'lum o'ziga xoslikka ega edi, biroq individual yechimlarning o'z vaqtidagi va samarali nazorati alohida ahamiyatga ega edi.

Taklif etiladigan predmetli-tartibga soluvchi, predmetli-bilishga oid, predmetli-kommunikativ masalalar, shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch kompetensiyalar shakllanganligi darajasining tashxis qilish vositasi sifatida ham foydalanilganligini ta'kidlash lozim. O'qituvchi topshiriqlarni tanlashni mustaqil yoki boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan hamkorlikda amalga oshiradi. Bunda boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlashni shakllantirishga yo'naltirilgan amaliy va ijodiy topshiriqlar hamda mashqlar talablariga rioya etildi. Mashg'ulotlarda foydalaniladigan topshiriqlar:

1) qiziqarli bo'lishi kerak (shakli, mazmuni, syujet va boshqalar bo'yicha; yechish usuli bo'yicha yoki natijaning kutilmaganligi);

2) murakkablik darajasi bilan farqlanishi, bir necha bajarish usullariga (va javoblar) ega bo'lishi kerak;

3) qiziqarli, tarbiyaviy, amaliy ahamiyatga ega bo'lgan va fanlararo aloqador mazmuni tanlash kerak;

4) ularni bajarish ma'lum bilishga oid bilimlarni egallashsiz amalga oshirib bo'lmaydigan tarzda ifodalanishi kerak;

5) sodda, tushunarli va boshlang'ich sinf o'quvchilarining ko'pchiligi tomonidan oson amalga oshiriladigan bo'lishi kerak.

Yuqoridagilarni inobatga olib mantiqiy fikrlash uchun masalalar to'plami quyidagicha tuzildi:

1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sonlaridan bir marta foydalangan holda, 2 ta 3 xonali son tuzildi. Hosil bo'lgan sonlar yig'indisi eng ko'pi bilan nechaga teng bo'lishi mumkin?

2. Arifmetik-sudokuda har bir qator va ustunda 1 dan 4 gacha bo'lgan sonlar bir martadan ishtirok etadi. Bo'yalgan katakda qaysi raqam yashiringan?

1*1		1*3	
2*2	6-3		6-5
4-1	1+3	8-7	
9-7	2-1		

3. Sonlar ketma-ketligida birinchi had 7 ga va ikkinchi haddan boshlab har bir had oldingi hadga shu hadning tartib raqami ko'paytmasiga teng. Shu ketma-ketlikning nechanchi hadi 5040 ga teng?

4. Natural sonlar quyidagi tarzda bo'yalmoqda: 1-ko'k, 2-qizil, 3-yashil, 4-ko'k, 5-qizil, 6-yashil, va hokazo. Qizil va ko'k rangli sonlarning yig'indisi qanday rangda bo'ladi?

5. 3 ta egizak va ulardan 3 yoshga katta bo'lgan akasi tug'ilgan kunini nishonlashmoqda. Ularning yoshlari yig'indisi nechaga teng bo'lishi mumkin?

6. O'yingohda bolalar o'yingoh tomonini o'lchashdi. Natijalarga ko'ra, Jahongirda 15 qadam, Akmalda 17 qadam, Shahzodda 12 qadam va Murodda 14 qadam chiqdi. Kim kattaroq qadam tashlagan?

7. Faqat 1, 2 va 3 raqamlaridan tashkil topgan sonlarni "ajoyib sonlar" deymiz. (Raqamlar takrorlanishi mumkin) U holda 10 dan 32 gacha bo'lgan oraliqda nechta "ajoyib son" bor?

8. Quyonlar oilasi karamlar va sabzilar bilan oziqlanadi. Har kuni ular 10 ta sabzi yoki 2 ta karam yeyishadi. o'tgan hafta ular 6 ta karam yegan bo'lsa, qolgan kunlari nechta sabzi yeyishgan?

9. Samandar va Inoyat bir binoda yashashadi. Samandar Inoyatdan 12 qavat yuqorida yashaydi. Bir kuni Inoyat Samandarni ko'rish uchun yuqoriga chiqdi. Yo'ning yarmiga kelganida 8-qavatda ekani ma'lum bo'ldi. Inoyat nechanchi qavatda yashaydi?

Xulosa

Uchinchi pedagogik sharoitni amalga oshirish o'qituvchining boshlang'ich sinf o'quvchisi bilan uning shaxsiy xususiyatlari va imkoniyatlari, o'quv faoliyati jarayonida aniqlangan yutuqlari va qiyinchiliklari, sinfdoshlari va ota-onalari bilan munosabatlarini muhokama qilish orqali amalga oshirildi. Sanab o'tilgan tavsiflarning hamkorlikdagi tahlili boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'z xulqlari ko'rsatkichlarini o'zgartirishlariga yordam berdi. Mazkur pedagogik sharoitni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun «Shaxsiy yutuqlar kundaligi» dan foydalanildi, u to'rt yil davomida har bir boshlang'ich sinf o'quvchisining individual o'sishini kuzatish imkonini berdi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda innovasion-metodlardan foydalanilganligini ta'kidlash muhim bo'lib, biz quyidagilardan foydalandik:

1) intellektual jarayonlar, ular fikrlash, mulohaza yuritish, asoslash, isbotlash holatlarini uyg'otadi (analiz, sintez, umumlashtirish, taqqoslash);

2) emosional jarayonlar (muvaffaqiyat, xursandchilik, o'z yutuqlaridan faxrlanish, faoliyatdan qoniqishni boshdan kechirish);

3) tartibga soluvchi jarayonlar (kuchlarni jamlash sifatida irodaviy intilishlar, maqsadga yo'nalganlik, qaror qabul qilish, tirishqoqlik, qat'iyatlilik, diqqat);

4) ijodiy jarayonlar, ular tasavvur, xayolot, yangi obrazlarni, modellarni yaratish va b.q.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishni amalga oshirish pedagogik sharoitlarini joriy etish ma'lum fanlarni o'zlashtirish doirasida darsda va darsdan tashqari vaqtda sodir bo'lib, ular tartibga soluvchi, bilishga oid va kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish uchun ma'lum imkoniyatlarni ochib berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva B.S. Akadyemik lisyey o'quvchilarining matyematik tafakkurlarini rivojlantirish (umumlashtiruvchi darslar misolida): Dis. . pyed. fan. nom. – Toshkyent: TDPU, 2002.
2. Abduqodirov A.A. Ta'limda innovasion texnologiyalar. – Toshkent: Iste'dod, 2008.
3. Adizov B.R. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari. Dis. .. ped. fan. nom. – T.: Buxoro davlat universiteti, 2002.
4. Aleksashina I.Yu. Pedagogicheskaya ideya: zarojdeniye, osmysleniye, voplosheniye. – SPb., 2000.
5. Amonashvili Sh.A. Gumanno-lichnostnyy podxod k detyam. – M.: Izd-vo In-ta prakt. psixologii, 1998.
6. Ananyev B.G. Chelovek kak predmet poznaniya. – 3-ye izd. – SPb.: Piter, 2002.
7. Аспекты модернизации российской школы: науч.-метод. рекомендации к широкому масштабному эксперименту по обновлению содержания и структуры общего среднего образования. – М.: ГУ VSHE, 2002.
8. Babanskiy K. K. Intensifikatsiya prosessa obucheniya. – M.: Znaniye, 1987.
9. Belkin A.S. Dissertatsionnyy sovet po pedagogike (opyt, problemy, perspektivy): nauchnoye izdaniye. – Yekaterinburg, 2005.
10. Bepalko V.P. Obrazovaniye i obucheniye s uchastiyem kompyuterov. – M.: izd-vo Moskov. psix.-sotsial. instituta, 2002.